

ग्लोबल गाँव के देवता : आदिवासी विमर्श

प्रा. डॉ. शोभा एम्. पवार

सहयोगी प्राध्यापक, हिंदी विभाग, श्रीमती सी. बी. शाह महिला महाविद्यालय, सांगली ४१६४१६ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: mail-shobhapawar69@gmail.com

Received: 03 January, 2024 | Accepted: 14 January, 2024 | Published: 15 January, 2024

प्रस्तावना

21 वीं सदी का तीसरा दशक और भूमंडलीकरण का पूरे समाज पर पड़ता यथातथ्य प्रभाव शहरी, नागरी जीवन का कायापलट कर रहा है। यह बदलाव काफी तीव्र है। क्षण में स्थितियाँ बदल रही हैं। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा समाज हो जो इस बदलाव से वंचित है। ऐसे अनेक समाज हैं, जिसका सही चित्रण हमें साहित्य के माध्यम से पता चलता है। सूदूर किसी आदिवासी समाज के सही सच को अगर जानना है तो कहना न होगा कि सरकारी आंकड़े नहीं बल्कि एक रचनाकार अपने पात्रों के माध्यम से सही सच सामने ला देता है। 5000 हजार साल अर्थात् रामायण तथा महाभारत काल से आदिवासी समाज की सामाजिक स्थिति आज भी वैसी ही है। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। विवेच्य समाज की मान्यता, परंपरा बहुत कुछ आज भी वैसी ही बरकरार है। अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करता हुआ, वर्तमान में भी हाशिए पर जीता आदिवासी समाज को प्रकृति ने जो जल, जंगल और जमीन प्रदान किया था, उसके लिए भी उसे आज लड़ना और झगड़ना पड़ता है। हिंदी कथा साहित्य में 20वीं सदी का अंतिम दशक और 21 वीं सदी का पूर्वार्ध अस्मिता विमर्श को लेकर काफी चर्चित रहा है। कई उपन्यास विभिन्न विमर्श को लेकर आए। जिसमें महिला रचनाकारों का योगदान अवश्य उल्लेखनीय मानना होगा। स्त्री और दलित विमर्श के साथ-साथ आदिवासी विमर्श की भी पर कई स्तरीय रचनाएँ आई हैं। जिसमें वर्ष 2009 में प्रकाशित रणेन्द्र का 'ग्लोबल गाँव के देवता' उपन्यास आदिवासी वास्तव जीवन का यथातथ्य वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। यह कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। असुर मंत्र के साथ उपन्यास का प्रारंभ होता है। जिसमें असुरों द्वारा हवा, पानी, धरती, आकाश से लेकर चुड़ैल, भूत के साथ तीन लोकों के ठाकुर देव को बांधने की बात की गई है।

उपन्यास नायक आदिम जनजाति के आवासीय गर्ल्स स्कूल में मास्टर है। नौकरी न मिलने के कारण मजबूरीवश भौरापाट जैसे दूर भू-भाग में नौकरी करनी पड़ती है। इस उपन्यास के द्वारा लेखक ने नायक के माध्यम आज के बेरोजगारी की भयानक समस्या से भी हमें परिचित करा दिया है। जिससे हम सभी वाकिफ भी हैं। यह अलग बात है कि नई शिक्षा

नीती के तहत सरकार यह चाहती है कि अब नौकरी की आशा हम छोड़े और विभिन्न कौशल को सीखे ताकि रोजगार प्राप्त कर सकें।

उपन्यास में भूमण्डलीकरण के प्रभाव स्वरूप लुप्त हो रहे आदिवासी सभ्यता और संस्कृति की दास्तान है। उपन्यास का शीर्षक ग्लोबल और गाँव के देवता काफी सटीक मालूम पड़ता है। असुर जनजाति की कथा के सही मूल्यांकन के लिए परिवेश का यथार्थवादी वर्णन अपेक्षित होता है जो कि लेखक ने बखूबी किया है। छत्तीसगढ़ के अंचल में भौरापाट तथा सखुआपाट जैसे भूभाग में बाँक्साइट के खादान, मीलों तक फैले पहाड़ के ऊपर का इलाका, जंगल तथा उजाड़-बंजर से खेत इनकी कथा को जानने से पहले ही मन को उचाट बनाने के लिए काफी था। पर लेखक की पकड़ ऐसी कि जिज्ञासा को अवश्य जगाती चलती है।

अम्बाटोली गाँव के प्रधान लालचन असुर का भरा-पूरा परिवार का विस्तार से चित्रण मिलता है। सलोनी एतवारी जो कि नायक के खाना बनाने का काम करती है वह भी असुर है। यहां अंधविश्वास आज भी बरकरार है। जैसे “धान को आदमी के खून में सानकर बिचड़ा डालने से फ़सल बहुत अच्छी होती है। इसलिए इस सीजन में मुड़ीकटवा लोग घूमते रहते हैं।”^१ अर्थात् आदमी का सिर काटकर देवी के मंदिर में चढ़ाया जाता था। काफी अजीब प्रथा थी। समय के साथ इस प्रथा कुछ परिवर्तन हुआ है। बाद में केवल केवल कानी ऊँगली को काटकर देवी थान पर उसका खून चढ़ाया जाने लगा। इस तरह की मानसिकतावाले लोग थे। दूसरी तरफ खादान मालिकों ने पूरा इलाका खोद कर जगह – जगह गड्डे कर दिए जिसमें पानी भर आने से यहाँ के लोगो में मलेरिया जैसी बीमारी महामारी की तरह फैलता जाता है।

संस्कृत में आनर्स किए रुमझुम उपन्यास नायक का पथप्रदर्शक बनता है। भरे ट्रक के कारण वहाँ के सड़क की हालत खस्ता है। स्थिति सुधारने या सुविधा देने के बजाय सरकार कंपनी को जिम्मेदार मानती हैं। एक ओर जिस ज़मीन पर वे रहते हैं उस ज़मीन से निकाले गए बाँक्ससाइट निकल कर प्रोसेस होकर अल्युमिनियम में ढलता है। इससे निकली कमाई से ‘सिल्वर सिटी ऑव इंडिया’ जैसे सुन्दर शहर बसाये गए हैं। चमचमाते बाजार, क्लब घर, योगा केंद्र, खेल के मैदान, फूलों-पार्को से लदी हरी-भरी खुबसूरत कॉलोनी, सुंदर कुत्तो को घूमाती सुंदर महिलाएँ किसी और दुनिया का प्रतीत होती हैं। पाथरपाट से दो सौ किलोमीटर दूर यह जगह किसी इंद्रलोक से कम नहीं है। यहाँ के स्कूल में देश के सबसे मेधावी छात्र पढ़ते हैं। सारी सुविधाएँ यहाँ पर है। किंतु चिंता की बात यह है कि सौ से ज्यादा असुरों के घरों को उजाड़कर यह स्कूल बनाया गया था। परंतु इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। असुर रुमझुम के शब्दों में – “हमारे बच्चे पिऊन, क्लर्क बनेंगे। यही हमारी औकात है। हमारी ही छाती पर ताजमहल जैसा स्कूल खड़ा कर हमारी हैसियत समझाना चाहते हैं लोग।”^२ कहना सही होगा कि आदिवासी समाज के लिए समाज और सरकार जितना करती नहीं है उतना उनसे उनका छीन लेती है। वर्तमान समय पर लिखा यह उपन्यास हमारी व्यवस्था की सारी पोल खोल कर रख देता है। रुमझुम का दर्द सभी असुर जाति का दर्द है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि पाथरपाट का सरकारी विद्यालय और इस अंग्रेजी स्कूल में जमीन आसमान का फर्क है। विद्यालय में गंदगी, बीमारी जैसी चीजे फैली हैं। मेस में खाने का अभाव है। बच्चे अधभूखे हैं। और इनकी औरते पानी और जलावन जुटाने के लिए जीवन की आधी उम्र बीता देती है। जबकि वहाँ के गेस्टहाउस में छत्तीस तरह के व्यंजन बनते हैं और असुर के जीभ में मात्र मकई का घट्टा खा-खाकर घट्टे पड़ गए हैं। दोगम दर्जे के मजदूर की जिन्दगी देकर इन्हें सन्तुष्ट किया जा रहा है। यह धोखा अब बरदास्त के बाहर है।

उपन्यास में इन असुरों के खेत – खलिहान, पर्व-त्यौहार, पूजा-पहन तथा रीती-रिवाज का प्रचलन, मान्यता एवं परंपरा, गीत का वर्णन विस्तार से हुआ है। पत्थरपाट में शिक्षा का आभाव है। मेलन हेडमास्टर असुर-आदिम जाति के पहले एम.ए. है।

लेखक ने पुरातत्ववेत्ता के हवाले से यह भी स्पष्ट किया है कि इन असुरों के पूर्वजों का यह पूरा इलाका था। रुमझुम कथा नायक मास्टरजी को असुरों की पूरी कथा बयाँ करता है। संस्कृत की पढाई करने वाला यह असुर उपन्यास में सुरु से अंत तक असुरों का इतिहास हमारे सामने रखता है। ये असुर तीन भाग में बँटे हैं - बीर असुर, अगरिया असुर और बिरिजिया असुर। ऋग्वेद के हवाले से यहाँ स्पष्ट है कि मित्र, वरुण, अग्नि रूद्र सभी देवता असुर के रूप हैं। आजमगढ़ के पास राजा बाणासुर के महल की कहानी इसमें बताई गई है। आरा से तीन किलोमीटर दूर बकरी गाँव बकासुर का बसाया हुआ है, उसके आगे का इलाका गयासुर नामक असुर ने बसाया। जरासंध की राजधानी यह हुआ कराती थी। पांडवों से संघर्ष की कहानी आज भी यहाँ सुनाई जाती है। यहाँ की सड़क आज भी असुरीन कहलाती है। यानि कि हजारों साल से हटते-हटते धरती का आखरी छोड़, नष्ट करने की प्रक्रिया आज भी जारी है। लेखक लिखते हैं - “अब यहाँ से कहाँ? जमीन और बेटियाँ चुप, शांत किंतु रोज छीनी जा रहीं।”^३ उपन्यास में रचनाकार की ऐतिहासिक जानकारी भी मिलती है। उन्होंने प्राचीन अमेरिका के इंका, माया अन्य रेड इंडियन खदेड़े जाने, मार दिए जाने की कथा का भी सुंदर विश्लेषण किया है, जो आम पाठकों के लिए किसी ज्ञान और जानकारी से कम नहीं है। असुरों की तरह इनकी संख्या भी चंद ही बची थी, पर फर्क यह कि इनका साहित्य और वस्तुसंग्रालय यहाँ मौजूद है। पर हमारे समाज और संस्कृति ने इन असुरों के लिए लायक भर की जमीन भी नहीं छोड़ी, ये बस हमारे लिए मिथक ही बने रहे। साहित्यविहीन, इतिहासविहीन न कोई संग्रालय नहीं, विनाश के कहीं कोई संकेत मात्र भी नहीं।

सवर्ण से आदिवासी बनने का, सरकार से लाभ प्राप्त कर लेने का वास्तववादी किंतु मजेदार किस्सा भी लेखक ने बात दिया है। गोनू सिंह राजपूत है कि खेरवार? उसका बाप एक नंबर का डकैत था - लंबा-तगडा, गोनू सिंह ने पूरा कोयलाबीघा ब्लॉक-अंचल अपने नाम करावा लिया था। कोई चू तक नहीं करता। बाप की तीस एकड़ भूमि को उसने पचास की उम्र में सौ एकड़ कर लिया था। पर लोगो का मानना था कि बीस एकड़ जमीन उसने खेरवार आदिवासी बनकर सरकार से ले ली थी। कहावत मशहूर है कि खेरवार के घर संपत्ति आ जाये तो वह राजपूत बन जाता है और संपत्ति घट जाए तो फिर निरीह खेरवार आदिवासी बन जाता है। गोनू सिंह अफसरों के साथ होता तो एकाध अंग्रेजी के शब्द ठोका करता था। इसी झोक में उसने विधायक जी को 'नाइट हाल्ट' के जगह 'नाइट फॉल' बोल गया। अर्थ का अनाथ इसे ही कहते हैं। अर्थात इनकी भाषा और कथा का भी सुंदर और रोचक चित्रण मिलता है।

गोनू सिंह की पत्नी ने भरे घर में अपनी ननद और गोनू की भतीजी को मार डाला था और किसी ने चू तक न की। गोनू सिंह ने तंग आकर उसके भी कई तुकड़े कर कोयल नदी में बहा दी। इसके खानदान की भूख मिटती नहीं थी इसलिए लालचन दा की जमीन पर इनकी नजर थी। सो अकेले देखकर लालचन दा के खेत में काम कर रहे चाचा का सिर काट कर देवी थान में लटका दिया। अर्थात मूल निवासी को धकेल खुद जमीन हथिया कर कब्जा कर लेने की यह प्रवृत्ति केवल इन असुरों की नहीं है बल्कि लेखक ने इतिहास का हवाला देते हुए सन 1620 मैसाच्यूट्स के राजा मैटाकोम की नियति की कथा भी विस्तार से बताई है। बर्बरता की यह पराकाष्ठा, कि बिना किसी अपराध के राजा का सिर काटा गया और बीस वर्षों तक सिर सार्वजनिक स्थान पर लटकाए रखा ताकि मूल निवासियों में भय का संचार बना रहें। अर्थात अपने जमीन से उखाड़ने और खदेड़ने की प्रवृत्ति हर कहीं मिलती है। राजा का सिर और चाचा के सिर दोनों की कथा सुनकर कथा नायक स्कूल मास्टर का मन अत्यंत विचलित हो जाता है कि वह कहाँ आ गया है और किस काल में रह रहा है। हजारों साल का यह इतिहास आज भी कुछ वैसा ही है। जमीन के लिए लालचन और गोनू सिंह बारबार तीर कमान और बंदूको से एकदूसरे से भिड़ जाते थे। आखिर कहाँ तक और कब तक पीछे हटा जाए?

इतिहासकारों ने केवल इतना ही वास्तव हमारे सामने रखा कि पराजित नस्ल कितनी बेईमान, अन्यायी और अत्याचारी थी। यह सब केवल रक्त सनी भूमि, स्त्री, सोना और सिंहासन से उपजे अपराधबोध को धोने का खोखला प्रयास

भर होता था। दरअसल यह संघर्ष तबसे शुरू होता है जब से बाहर से आए आर्यों और इन स्थानीय अल्युमिनियम गलाने वाले निवासियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। रूमझुम असुर कहता है कि “हमारी असुर जाति-विनाश की यही कथा है। वैदिक काल के सप्तसिंधु के इलाके से लगातार पीछे हटते हुए आजमगढ़, आरा, गया, राजगीर से होते नागपुर पहुंचे हजारों साल से कितने इंद्रो और पांडवों ने हमारा विनाश किया इसकी कोई गिनती इतिहास में नहीं है।”^४

उपन्यास छत्तीसगढ़ की ‘असुर जनजाति’ के संघर्षों को बयान करता है। लेकिन सूक्ष्म तौर पर यह उपन्यास इस पूरे समुदाय की संघर्ष-गाथा है। जल जंगल जमीन देने की बात सरकार करती है पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि समाज में गोनू सिंह जैसे कई लोग हैं जो अपनी जाति भी छुपा कर सरकार से लाभ हथिया लेते हैं। अतः मूल निवासी आज भी अपने जमीन से उखड़े हुए हैं। लेखक ने बड़ी कुशलता के साथ लालचन के माध्यम से असुरों की कथा को देशकाल से बांधते हुए इसे एक वैश्विक आयाम दे दिया है। इस उपन्यास में छत्तीसगढ़ के असुरों की संघर्ष गाथा अनेक छोटे-छोटे स्त्री-पुरुष पात्रों की अनेक घटना द्वारा बहुत ही स्पष्ट रूप से विश्लेषित किया है। खुद के लिए लड़ते रहना इनकी नियति बन गई है। अंतिम सांस तक संघर्ष करना इनकी मूलभूत सांस्कृतिक विरासत है, यही इनकी पहचान भी है।

रणेंद्र का यह उपन्यास कही न कही प्रेमचंद के ‘गोदान’ की भी याद दिलाता है जहाँ धर्म और अर्थ की टकराहट होरी को तोड़ रही है। ‘गोदान’ और ‘ग्लोबल गाँव के देवता’ के बीच फर्क यह है कि ग्लोबल गाँव के देवता की कथा-भूमि आजाद देश की है और प्रेमचंद के किरदार गुलाम भारत के किरदार है। अतः इसमें हमारे द्वारा चुने गए नेता भी महत्वपूर्ण किरदार हैं। ऐसा नहीं है कि भौरापाट के असुरों की लोकतांत्रिक सरकार में आस्था नहीं है। उपन्यास के अंत में ग्लोबल गाँव के देवता को खुश दिखाया गया है क्योंकि वैदिक युग से शुरू हुई इस लड़ाई को अब अंतिम अंजाम दे रहे थे। आदिम जाति अब मुख्यधारा में शामिल होने वाली थी। व्यंग्यार्थ यह कि ललिता, बुधनी, एतवारी, लालचन के बाबा और पंद्रह लोगों की धजियाँ उड़ गई थी। प्रधानमंत्री को लालचन द्वारा लिखा पत्र कि – “अब हम केवल आठ नौ हजार ही बचे हैं। हमें बचा लीजिए। हम नष्ट होना नहीं चाहते।”^५ कहना सही होगा कि यह कथन इनकी असीम बर्बादी और पीड़ा की दास्तान बयां करता है।

निष्कर्ष

असुर की कहानी का अंत निजीकरण के कारण अपने मूल अस्तित्व को खो देने से हुई है। ‘वेदांग’ जैसी बड़ी कंपनी ने पूरा इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। कोयलाबीघा की कई सौ एकड़ जमीन को खरीदकर इन असुरों को निकालने के लिए लैंड माइंस बिछा कर इनको उड़ा दिया गया है। लाल पानी यानि खून, पाट की धरती में समां रही थी। लेखक लिखते हैं मुख्यधारा की लहरे चाँद छूने को बेताब थी। और इधर जहाँ पाट पर पिघला लोहा बहा था वह पलाश का जंगल लहलहा रहा था। उपन्यास के अंत में किंचित आशावाद मिलता है कि संघर्ष अभी भी जारी है। राजधानी यूनिवर्सिटी का सुनील असुर अपने साथियों के साथ कोयलाबीघा के लिए निकल पड़ा था। लड़ाई की बागडोर अब उसे संभालनी थी...

संदर्भ सूची

१. रणेंद्र, ग्लोबल गाँव के देवता, पृष्ठ - १२
२. रणेंद्र, ग्लोबल गाँव के देवता, पृष्ठ - १९
३. रणेंद्र, ग्लोबल गाँव के देवता, पृष्ठ - ३४

४. रणेन्द्र, ग्लोबल गाँव के देवता, पृष्ठ - ४३
५. रणेन्द्र, ग्लोबल गाँव के देवता, पृष्ठ - १००